

LOS DEU MANAMENTS Ó COPLAS PER SALVAR LO PECADOR

Ab dolor y amargura
Principi vuy donar
Per cantar unas coplas
Dignas de fer plorar.
Vostra atenció demano,
¡Oh auditeri amat!

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

Semblem sols cristians,
Puig no 'ns determinem
A amar á Deu y al próxim
Segons los manaments:
Ans be molt al contrari
Fins ara havem obrat.

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

Los renechs y blasfemias
Ja fan esgarriar:
Fins lo sant nom de Deu
Jura tothom en va,
Tant los grans com los xichs,
De tot sexo y estat.

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

Las festas de precepte
¿Qui las observa ja?
Se passen tot lo dia
En jochs, cafés y balls:
Si n' ouhen una missa,
Ja es tot quant han obrat.

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

¿Que fan los fills y fillas
Que van per tot arreu,
Sens voler creure als pares,
Y sens temor de Deu?
Dels pares es la culpa
Si mal los han criat.

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

Abans Deu de enviarnos
Aquets castichs del cel,
Tót sovint se trencava
Lo sisé manament;
Pero escándols com ara
May hi havian estat.

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

Malas volensas y odis
Se tenen entre cristians,
Com si fossin heretges,
Moros ó luterans.
Perdonemnos las faltas,
Dihent tets de bon grat:

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

¿Quánt se ment avuy dia!
Causa pena y dolor,
Jamay se havia vist
Tanta murmuració:
Cristians, esmenemnos
De aquest tan gran pecat.

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

Avaros de la terra,
Que may esteu contents,
Desitjeu lo de un altre,
No us bastan vostres bens.
Amem á Deu y al próxim,
Aborrim lo pecat.

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

Deyan de aquells francesos
Que 'ns anavan robant,
Y ara molts espanyols
Per tot arreu s' hi fan;
Corretgims aquet vici
O 'l càstich será arribat.

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

Hi ha homes tan carnals.
Que no respectan res,
Buscan de seduhirne
Las donas dels demés.
Y es crim lo adulteri,
Que Deu ens té privat.

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

Estos Deu Manaments
Si 'ls volem observar,
Donarém fi á las penas
Que Deu nos fa passar;
O si no, major càstich
Ens té Deu preparat.

¡Senyor, misericordia!
Useu de pietat.

Lo Excel.lm. é Il.lm. Sr. Dr. D. Gil Esteve, Bisbe de Puerto-Rico, concedi 40 dias de indulgencia á tots los que devotament llesquian, sentin llegir ó aprenghian de cor qualsevol de aquestos Deu Manaments esplicats.

COPLAS ESPIRITUALS

en que se declara la gloriosa mort y passió de Jesucrist, y del modo que una alma arrependida de sas culpas demana á Deu la seva salvació

Varios Prelats d' Espanya han concedit 40 años de perdó á tots los fiels que devotament llesquian ó sentin llegir lo següent.

Anima, si ets compasiva,
Mira atenta y considera
Al peu de la creu Maria
Veyent estar pendent d'ella
A son amat Fill dulcíssim,
Que está obert per cinch finestras
Que brollan torrents de sanch,
Y en son cap una diadema
De punxagudas espinas,
Rejantne la sanch per ellas,
Que per sa divina cara
Gotejant cau fins á terra.
Mira aquell color difunt,
Y aquella boca de perlas
Que sembla un clavell morat
De haver caygut á las pedras:
Son dos verdanchs, que fan llástima,
De sas galdas las rosetas;
Son coll tan blanch, que ab la neu
No hi havia diferencia,
Ara müstich y negrench:
Muscles y espatillas obertas
Per la creu y pe'ls assots,
Que fins los ossos blanquejan.
En los brassos y genolls
També hi té llagas obertas
De quant, portantne la creu,

¿Que faré trista y soleta?
Angelets de ma custodia,
¿Com no alivieu ma pena?
Los ángels li respongueren:
No se'ns ha donat llicencia
De baixar al vostre Fill:
Altre faré aqueixa feyna...
La Verge gira la vista,
Y vegé casi prop d'ella
Una cuadrilla de gent
Que duyan dos escaletas.
Arriban los sauts varons,
Troban la divina Reyna
Al peu de la creu plorant.
Y al seu Fill ja mort en ella.
A sos peus se agenollaren,
Y comensan ab tristesa
A dirli llurs sentiments;
Y á las paraulas primeras
Ab la forsa del dolor
A plorar tothom comensa;
Ploran Joseph, Nicodemus,
Plora la casta Princesa,
Y los demás que allí estavan,
Ab Joan y Magdalena;
Mes la dolorosa Mare
Diu: La llum del día mengua,
Y Joseph y Nicodemus
Arriman las escaletas
Al sant arbre de la creu.

Mentres sant Joan pe'l cap,
Y á la Verge humils lo entregan.
Ella, prenentlo en sos brassos,
Amorosa així se expressa:
Veniu los que tingau set,
Que están las fonts ben obertas;
Veniu, si esteu famolenchs,
A aquest pa de vida eterna;
Veniu los que esteu malalts,
O sufriu treballs y penas;
Veniu que á tots vos convido,
Puig á ningú may se nega.
Y Joseph y Nicodemus,
Prenent unguents ab essencias,
Ungeixen lo cos sagrat,
Y ab un nou llenzol de tela
Enmortallan al Senyor,
Criador de cels y terra.
Los que portan lo sant cos,
De alguns fiels van al darrera:
Nicodemus y Joseph,
Que han tingut sort tan inmensa;
Luego el Centurió, sant Joan,
Tres Marias companyeras
De la santíssima Verge,
De Serafins voltadeta.
Al arribar al sepulcre,

Caygué tres voltas á terra;
De tanta sanch que li raja,
Tota la creu n'es vermella.
Sa Mare lo está mirant,
Y axí la pobre's lamenta:
¡Ay lo Fill de mas entranyas!
¡Quinas culpas heu comesas,
Que axí vos llevan la vida,
Sent la mateixa inocencia?
¡Oh vosaltres que passau,
Ateneu, mirau ma pena,
Si ha dolor que al meu dolor
Puga ferli competencial
Solament est Fíll tenia,
Y per quimera y enveja,
Sense culpa me lo han mort.
¡Ay Jesús, que me atravessa
Una oruel espasa'l cor!
¡Ay que la nit ja se acerca,
Y no tinch cap sepultura,
ni una mortalla sisquera,
ni qui'l baixi de la creu!

Y pujant los dos per ellas,
La corona á Jesús treuhen,
Donantla ab molta finesa
A la Mare adolorida;
Y ella diu, mentras la besa:
Corona que al Rey del cel
Li serví de diadema,
Feu, Deu meu, que tots los homens
La tractin ab reverencia.
Donárenli tambe'ls claus,
Y ella humil los petoneja.
¡Oh durs claus que traspasareu
Aquellas mans tan excelsas,
Que al cel y á totas las cosas
Daren lo ser y'l conservan;
Feríreu mon tendre cor
Com ab punxaguda fletxa,
Ja baixan lo cos difunt:
Pe'ls peus lo pren Magdalena,

L'hi colocan ab decencia;
Luego'l tapan ab la llosa;
Tan sols mils d'Angels s'hi quedan
Veillant al Senyor: los altres
A Jerusalem regressan,
Al passar per lo Calvari
Adorá del Cel la Reyna
De la creu l'arbre santíssim.
Llavors tots junts y depressa
A Jerusalem caminan;
Mes al despedirse d'ella,
Com se'n separan plorant,
La bendició 'ls dispensa;
Y al Cenáculo marxá
Ab Joan y Magdalena,
Fins á la resurrecció,
Qu'ells ab molta fé la esperan.
Anem donchs á acompanyarla,
Y á consolarla en sas penas,
Que no'ns faltarà aquí el premi,
Y després la gloria eterna.

F I